

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.14849365

Научная статья

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

MUNICIPAL PROCUREMENT AS A TOOL FOR EXECUTING THE EXPENDITURE PART OF THE LOCAL BUDGET

ПОЗДЕЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

СОКОЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,

Уральский государственный экономический университет.

POZDEEVA OLGA GENNADIEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

SOKOLOVA OLGA VIKTOROVNA,

Ural State University of Economics.

В данной статье рассмотрена система исполнения расходной части местных бюджетов со стороны законодательства о контрактной системе. Проанализированы муниципальные закупки, являющиеся важным инструментом в удовлетворении потребностей муниципальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых для реализации вопросов местного значения. Обобщены изменения, произошедшие в законодательных актах, регламентирующих функционирование контрактной системы, рассмотрены последовательные этапы осуществления закупок и возникающий эффект для предпринимателей при использовании контрактной системы. Сделан вывод, что использование муниципальных закупок при исполнении расходной части местных бюджетов позволяет достигать заданных целей на принципах экономности и результативности. В результате исследования выявлены преимущества, возникающие при работе заказчиков с контрактной системой.

This article examines the system of execution of the expenditure part of local budgets by the legislation on the contract system. The article analyzes municipal procurement, which is an important tool in meeting the needs of municipalities in goods, works, and services necessary for the implementation of local issues. The changes that have occurred in the legislative acts regulating the functioning of the contract system are summarized, the successive stages of procurement and the resulting effect for entrepreneurs when using the contract system are considered. It is concluded that the use of municipal procurement in the execution of the expenditure side of local budgets makes it possible to achieve set goals based on the principles of economy and efficiency. As a result of the research, the advantages that arise when customers work with the contract system are revealed.

Ключевые слова: *муниципальные закупки, местный бюджет, контрактная система, муниципальные нужды, муниципальное образование.*

Key words: *municipal procurement, local budget, contract system, municipal needs, the municipality.*

Главным финансовым документом любого муниципального образования является его Бюджет. При формировании бюджета муниципального образования планируется доходная и расходная части бюджета. Доходная часть бюджета представляет собой денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке, и состоит из налоговых и неналоговых поступлений [4].

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что для большинства муниципальных образований нашей страны достаточно остро стоит вопрос повышения эффективности использования бюджетных средств.

Для решения проблемы взаимодействия процессов осуществления закупок и исполнения бюджета на муниципальном уровне авторами сформулирована цель исследования, которая заключается в анализе процесса формирования и осуществления муниципальных закупок с точки зрения обеспечения качества оказания муниципальных услуг и выявления преимуществ, которые дает работа заказчиков с контрактной системой.

Различные аспекты расходования средств местных бюджетов достаточно широко рассматривались отечественными учеными, т.к., по мнению Сумской Т.В. «расходы органов местного самоуправления играют важную роль в экономике и социальной сфере территорий» [11, с. 166]. В целом расходная часть местного бюджета (бюджета муниципального образования) представляет собой расходы, связанные с решением вопросов местного значения, а также расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и Уставом муниципального образования.

При формировании расходов бюджета используется программный метод. Финансовое исполнение муниципальных целевых программ основано, в том числе на закупочных процедурах, так как удовлетворяет муниципальные нужды заказчиков.

Под муниципальными нуждами, как правило, понимаются обеспечиваемые за счет средств местного бюджета потребности муниципальных образований в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий в соответствии с Уставом муниципального образования [3].

Однако в научных кругах существует разнообразие взглядов на определение муниципальных нужд, что обусловлено отсутствием общепризнанного понимания данного термина в правотворческой и правоприменительной практике. Конюх Е.А. определяет государственные и муниципальные нужды как «определенные законом объективно возникшие общественно-значимые потребности, необходимость в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого круга субъектов, реализуемых в установленном законом порядке публично-правовыми образованиями» [9, с. 33]. Евсегнеев В.А. понимает государственные и муниципальные нужды как «публичные нужды, удовлетворение которых идет на пользу либо всего населения страны, либо жителей муниципального образования» [6, с. 74]. Кабытов Н.П. предлагает определить государственные и муниципальные нужды как «потребность соответствующего публично правового образования в использовании того или иного объекта в соответствии с его законодательно установленными функциями» [7, с. 136]. Примерно такой же трактовки придерживается Барыбина Е.Л. [5, с. 81].

Муниципальными образованиями решаются такие вопросы как дорожная деятельность, обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, предоставление дошкольного, школьного и дополнительного образования, услуги организаций культуры и библиотечного обслуживания и другие. За обеспечение этих нужд отвечают муниципальные заказчики, которые по итогам закупочных процедур заключают с физическими или юридическими лицами муниципальные контракты. Более подробно анализ закупочной деятельности муниципального образования рассматривался авторами в одной из предыдущих работ [10].

Отдельным направлением научных исследований является осуществление контроля за реализацией муниципальных закупок. Так, например, Карлина А.А., Булавцева А.Н., считают необходимым проводить процедуру структурированного контроля, а именно «...информационного контроля, финансового контроля, процедурного контроля, общественного контроля» [8, с. 64].

Следует отметить, что, несмотря на достаточно обширные исследования в сфере формирования и исполнения расходной части местного бюджета, вопросы использования муниципальных закупок для повышения эффективности распределения бюджетных средств остаются малоизученными.

Основным инструментом исполнения расходной части местного бюджета являются муниципальные закупки, осуществляемые в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ [2]. С момента принятия данного закона, неоднократно внесенные изменения в законодательство о контрактной системе впоследствии претерпели изменения или даже утратили силу. Все изменения были направлены:

- на исправление правовых коллизий в целях единого понимания норм Закона;
- на совершенствование и оптимизацию процедур закупок с учетом сложившейся практики применения Закона;
- на уточнение определений и терминов закупочного законодательства;
- на отражение норм законодательства по противодействию коррупции в сфере закупок и другие.

На сегодняшний день, процесс формирования и осуществления закупок большинства муниципальных образований автоматизирован и имеет единое информационное пространство процессов планирования и исполнения бюджета за счет тесной интеграции. В соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ «участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности)», чему в полной мере соответствует процесс осуществления закупок через конкурентные процедуры: электронный аукцион и запрос котировок, а при проведении открытого конкурса еще и «достижения наилучшего результата» [1].

Кроме того, некоторые сферы при осуществлении закупок имеют ряд особенностей. Например, для достижения наивысшего качества оказания услуг, услуги по организации отдыха детей и их оздоровления возможно приобрести только через проведение открытого конкурса. Достаточно широко выделена сфера приобретения лекарственных препаратов. Значительное количество особенностей имеется в такой сфере как строительство, реконструкция и капитальные ремонты.

При удовлетворении муниципальных нужд оказывается стимулирующее воздействие на предпринимательскую активность путем предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям [12]. Применяются запреты и ограничения на приобретение продукции иностранного происхождения в соответствии с национальным режимом. Данные меры несут положительный вклад в формирование доходной части бюджетов всех уровней и в первую очередь в формирование доходной части местного бюджета.

Образовавшая экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурентных процедур, как правило, перераспределяется на другие нужды заказчиков, соответствующие Уставу муниципального образования. Тем самым, обеспечивается максимальное достижение заданных результатов.

Расходная часть местных бюджетов в большей степени имеет социальную направленность. В первую очередь финансируются такие отрасли как образование, культура, сфера ЖКХ, развитие физической культуры, развитие транспортной системы, развитие сельского хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и многие другие.

Благодаря системе муниципальных закупок создаются условия для эффективного распределения средств местных бюджетов и реализации социальных и отраслеобразующих функций.

Работа заказчиков с контрактной системой включает в себя основные этапы осуществления закупок:

- 1. Планирование закупок.** На этом этапе определяются потребности муниципальных заказчиков в товарах, работах и услугах.
- 2. Определение поставщиков.** На данном этапе происходит поиск и определение поставщиков товаров, работ и услуг.
- 3. Заключение контрактов.** На этом этапе заключаются контракты между муниципальными заказчиками и поставщиками.
- 4. Исполнение контрактов.** На текущем этапе происходит выполнение обязательств по контрактам со стороны поставщиков и заказчиков.
- 5. Контроль и аудит.** На этапе контроля и аудита осуществляется контроль за соблюдением законодательства о закупках и аудит результатов закупок по достижению целей.

В таблице 1 отображена последовательность действий, связывающих между собой процессы исполнения местного бюджета и осуществления закупок.

Таблица 1. Взаимодействия процессов осуществления закупок и исполнения бюджета

Исполнение местного бюджета Заказчиком	Муниципальные закупки
Шаг 1. Утверждение бюджетной сметы / плана финансово-хозяйственной деятельности	Шаг 2. Утверждение и размещение в ЕИС плана-графика
Шаг 4. В случае образовавшейся экономии внесение изменений в бюджетную смету/ план финансово-хозяйственной деятельности	Шаг 3. Проведение конкурентной процедуры (при отсутствии экономии средств – далее шаг 5)
Шаг 6. Формирование бюджетного обязательства на сумму заключенного контракта	Шаг 5. Заключение контракта
	Шаг 7. Исполнение обязательств по контракту Поставщиком
	Шаг 8. Электронное активирование, исполненных Поставщиком обязательств
Шаг 10. Формирование денежного обязательства	Шаг 9. Приемка Заказчиком исполненных Поставщиком обязательств
Шаг 11. Исполнение денежного обязательства (Платежное поручение на списание средств с лицевого счета Заказчика)	Шаг 12. Выгрузка платежного поручения в реестр контрактов в ЕИС.
Исполнение контракта завершено. Исполнено расходное обязательство бюджета.	

Шаг 1. После принятия Бюджета муниципального образования до получателей бюджетных средств либо получателей субсидии из бюджета муниципального образования доводятся лимиты бюджетных обязательств, либо утверждаются планы финансово-хозяйственной деятельности соответственно.

Шаг 2. Каждое муниципальное учреждение или орган власти являются заказчиками. После доведения до заказчиков плановых назначений бюджета начинается процесс планирования закупочной деятельности путем утверждения и размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) планов-графиков на период, соответствующий утвержденному

бюджету муниципального образования.

Шаг 3. Проведение процедуры закупки: неконкурентной (у единственного поставщика) или конкурентной (открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок).

Шаг 4. Только по результатам проведения конкурентной процедуры, когда к участию допущено две и более заявки участников, сформируется экономия бюджетных средств. На сумму такой экономии заказчику необходимо будет внести изменения в бюджетную смету или план финансово-хозяйственной деятельности для дальнейшего проведения новых конкурентных процедур.

Шаг 5. Заключение контракта.

Шаг 6. На основании заключенного контракта формируется бюджетное обязательство.

Шаг 7. После заключения контракта у сторон возникают обязательства по его исполнению. Если условиями контракта не предусмотрена выплата аванса, то поставщик первым исполняет свои обязательства.

Шаг 8. После исполнения поставщиком своих обязательств по контракту, он формирует посредством ЕИС документ электронного активирования и направляет его заказчику.

Шаг 9. В случае отсутствия расхождений, заказчик принимает исполненные поставщиком обязательства и подписывает документ электронного активирования. Чаще всего, документ электронного активирования заказчика интегрируется с программным комплексом исполнения бюджета.

Шаг 10. На основании принятых заказчиком исполненных поставщиком обязательств формируется денежное обязательство.

Шаг 11. Исполнение денежного обязательства. Заказчиком формируется платежное поручение на списание средств с лицевого счета Заказчика. Средства местного бюджета после санкционирования расходов, что является непосредственным исполнением расходной части бюджета, поступают исполнителю.

Шаг 12. Пройдя процесс санкционирования расходов, платежное поручение автоматически выгружается в реестр контрактов в ЕИС.

После полного исполнения сторонами своих обязательств, контракт считается исполненным, так же, как и местный бюджет в части данного расходного обязательства на сумму заключенного контракта.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Осуществление муниципальных закупок играет ключевую роль в исполнении расходной части местных бюджетов и ведет к достижению целей, установленных статьей 34 БК РФ – «необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)». Работа заказчиков с контрактной системой имеет следующие преимущества:

1. Повышение эффективности закупок. Контрактная система позволяет муниципальным заказчикам получать товары, работы и услуги по наиболее выгодным ценам и в кратчайшие сроки.

2. Повышение прозрачности закупок. Контрактная система обеспечивает открытость и доступность информации о закупках через сайт Единой информационной системы.

3. Предотвращение коррупции. В Законодательство о контрактной системе внесено ряд изменений, в том числе с учетом антикоррупционного законодательства, что снижает риски коррупции и злоупотреблений в сфере закупок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 145-ФЗ; принят Гос.

Думой 17 июля 1998 г. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (дата обращения 22.12.2024).

2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата обращения 22.12.2024).

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон № 131-ФЗ: принят Гос. Думой 16 сентября 2003 г. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571 (дата обращения 22.12.2024).

4. Арланова О.И., Зотиков Н.З., Львова М.В. Местные бюджеты: проблемы формирования // Вестник Евразийской науки. 2019. № 5. URL : <https://esj.today/PDF/15ECVN519> (дата обращения 22.01.2025).

5. Барыбина Е.Л. Понятие «государственные (муниципальные) нужды» в предмете государственного контракта как средство самоорганизации гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных и муниципальных нужд // Современное право. 2014. № 10. С. 79-83.

6. Евсегнеев В.А. Собственность на землю в фокусе интересов // Журнал российского права. 2004. № 8. С. 69-79.

7. Кабытов Н.П. Выкуп земельного участка как основание прекращения права частной собственности: дис. ...канд. юрид. наук. Самара, 2004. 214 с.

8. Карлина А.А., Булавцева А.Н. Актуальные проблемы осуществления государственных закупок // Вестник Международного института рынка. 2023. № 1. С. 63-68.

9. Конюх Е.А. Обеспечение жилищных и земельных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 30-43.

10. Поздеева О.Г., Соколова О.В. Анализ закупочной деятельности муниципального образования: сильные и слабые стороны // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2024. № 6 (80). С. 76-83.

11. Сумская Т.В. Особенности осуществления расходов местных бюджетов различного типа в Российской Федерации. // Вестник НГУЭУ. 2023. № 4. С. 164-181.

12. Шурпаев Ш.М. Публичные закупки как инструмент фискальной политики государства. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 2023. 110 с.

© Поздеева О.Г., Соколова О.В., 2025.